

TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYINING ILMIY KONSEPSIYASI TAYYORLANISHI TARIXI

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn
instituti mustaqil izlanuvchisi;
O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining Muzei va
eksponatlar ilmiy bo'limi kichik ilmiy xodimi

E-mail: kamiljonyunuszoda@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4921-0943

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514914>

Annotatsiya. Maqolada Amir Temur va temuriylar nomi tiklanishi, ularning xolis tarixi yoritilishiga bo'lgan zarurat, mazkur zaruratdan kelib chiqqan holda alohida muzey tashkil etish g'oyasi yuzaga kelgani, bu g'oyani nazariy asosi sifatida konsepsiya tayyorlangani haqida arxiv ma'lumotlari asosida ma'lumot beriladi. Tadqiqot ishining davriy qamrovi 1994-1996-yillardan iborat bo'lib, muzey konsepsiyasi qay tartibda ishlab chiqilgani, uning mazmun-mohiyati, konsepsiya ishlab chiqilishida qaysi olimlar ishtirok etgani haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Maqola tarixshunoslik va arxivshunoslik yo'nalishida yozilgan bo'lib, unda Temuriylar tarixi davlat muzei va uning ekspozitsiyasi barpo etilishi nazariy asoslari tahlil etiladi hamda muzeyning O'zbekiston va jahon muzeylari orasidagi o'ziga xoslik jihatlari ta'kidlanadi. Shuningdek, muzey konsepsiyasi va ekspozitsiyasini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirish mumkin bo'lgan chora-tadbirlar xususida taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Muзей, Amir Temur, temuriylar, konsepsiya, ekspozitsiya, mustaqillik, tarix, bino loyihasi.

Abstract. The article provides information based on archival data regarding the necessity of restoring the name of Amir Temur and the Temurids, the objective illumination of their history, the emergence of the idea to establish a dedicated museum arising from this necessity, and the preparation of a concept as its theoretical foundation. The chronological scope of the research encompasses the years 1994–1996, presenting details on the procedure for developing the museum concept, its content and essence, as well as the scholars who participated in its elaboration. Written within the domains of historiography and archival science, the article analyzes the theoretical foundations for the establishment of the State Museum of Temurid History and its exposition, while emphasizing the distinctive features of the museum among those in Uzbekistan and worldwide. Furthermore, proposals and recommendations are offered concerning feasible measures for the enhancement of the museum's concept and exposition.

Keywords: Museum, Amir Temur, Temurids, concept, exposition, independence, history, building project.

Аннотация. В статье на основе архивных данных приводится информация о необходимости восстановления имени Амира Темура и темуридов, объективного освещения их истории, возникновения идеи создания отдельного музея, вытекающей из этой необходимости, а также о подготовке концепции в качестве ее теоретической основы.

Хронологический охват исследовательской работы составляет 1994–1996 годы, и представлены сведения о порядке разработки концепции музея, ее содержании и сущности, а также о том, какие ученые участвовали в ее создании. Статья написана в направлениях историографии и архивоведения, в ней анализируются теоретические основы учреждения Государственного музея истории тимуридов и его экспозиции, а также подчеркиваются уникальные аспекты музея среди музеев Узбекистана и мира. Кроме того, предлагаются рекомендации и предложения по возможным мерам по совершенствованию концепции и экспозиции музея.

Ключевые слова: Музей, Амир Темура, Темуриды, концепция, экспозиция, независимость, история, проект здания.

Kirish. Temuriylar tarixi davlat muzeyini tashkil etish O‘zbek xalqi uchun milliy istiqloq davrining ma’naviy tiklanish jarayonidagi eng zaruriy ishlardan deb qaraldi. Muzey binosi bunyod etilishi esa tarixga murojaat etishning ayni muhim pallasida amalga oshirildi. Milliy suverenitet mustahkamlanayotgan XX asrning oxirgi o‘n yilligi shunday murakkab davr ediki, bir tomondan Rossiya sobiq mustamlakalarini ta’siridan chiqarishni xohlamas, boshqa tomondan dunyoning qolgan kuchli davlatlari O‘zbekistonni o‘zi istagan model asosidagi davlatga aylantirishga uringan zamonda bizning davlatimiz, Islom Karimov ta’biri bilan aytganda, tug‘ilishi bilan yurishga majbur bo‘lgan respublika edi. O‘zbekiston oldida esa taraqqiyot vazifasi turar, bu borada xalqni katta ishlar qila olishga ishontirish lozim bo‘lib, mana shu ishonchni topish uchun tarixga murojaat etildi va ajdodlarimizning ilmiy-ma’naviy merosi poydevor hamda namuna vazifasini o‘taydigan bo‘ldi. Tariximizga tayanar ekanmiz, temuriylar tarixiga alohida urg‘u berilishiga nisbatan ehtiyoj yuzaga kelgani sabablarini aytib o‘tish lozim, deb hisoblayman.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ushbu mavzuda tadqiqotni amalga oshirish davomida Temuriylar tarixi muzeyining ilmiy konsepsiyasiga oid ilmiy ishlar topilmadi. Ammo, muzeyshunoslikning turli yo‘nalishlariga xos konsepsiyalar haqida tadqiqotlar mavjud. O‘zbekistonlik bir qancha ilmiy izlanuvchilar muzeylar tarixi, shakllanishi va faoliyati mavzulariga murojaat etishgan. Jumladan, D. Kuryazova tomonidan tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “O‘zbekiston muzeylari va ularning mustaqillik davridagi faoliyati (Tarix va o‘lkashunoslik muzeylari misolida)” nomli dissertatsiyaning ikkinchi bob, uchinchi qismida Temuriylar tarixi davlat muzeyining bunyod etilishi, ekspozitsiyasi va fondi haqida qisqacha ma’lumotlar berib o‘tilgan. Dilafuz Qurbonova tomonidan tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “Xorij muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar” nomli dissertatsiyada ham Temuriylar tarixi davlat muzeyidagi ba’zi eksponatlar haqida ma’lumot berilgan. Biroq, ushbu muzeyning konsepsiyasi hamda ekspozitsiyasi shakllanishi mavzusida shu vaqtga qadar yozilgan tadqiqot ishlari mavjud emasligi aniqlandi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot Temuriylar tarixi davlat muzeyining ilmiy konsepsiyasi tayyorlanish jarayonini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, tarixiy-qiyosiy usulga asoslanib hujjatlar tizimli ko‘rib chiqildi va arxiv materiallari tahlil qilindi. Tadqiqotning davriy qamrovi 1994-1996-yillarga to‘g‘ri keladi, chunki bu yillarda muzeyning me‘yoriy-huquqiy asoslari va ilmiy konsepsiyasi shakllangan.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi: birinchidan, me‘yoriy hujjatlar to‘planib, xronologik tartibga keltirildi; ikkinchidan, konsepsiya mualliflari (A. Muhammadjonov, B. Ahmedov, T. Shirinov) aniqlandi; uchinchidan, ekspozitsiya rejalaridagi o‘zgarishlar qiyosiy

o'rganildi. Shuningdek, jahon muzeylari tajribasi qiyosiy o'rganilib, konsepsiyaning nazariy asoslari va takomillashtirish takliflari ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Temuriylar tarixi davlat muzeyi qisqa muddat ichida barpo etilishiga qaramay, uning nazariy va tashkiliy ishlari uzoqroq vaqtni qamrab oladi. Sababi, muzey ochilgunga qadar Amir Temurning 660 yillik yubileyini nishonlash chora-tadbirlari doirasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Xususan, 1993-yilda Amir Temur xiyoboni deb nom berilgan markaziy maydonda Amir Temur haykali ochildi. 1996-yilning "Amir Temur yili" deb e'lon qilinishi esa Amir Temurga nisbatan e'tiborning yanada ortishiga olib keldi.¹ Mazkur harakatlar Amir Temur va temuriylar tarixini targ'ib qilishga naqadar jiddiy kirishilganidan dalolat beradi.

Temuriylar muzeyi tashkil etilgungacha amalga oshirilgan navbatdagi tadbir "Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va maorifning gullab-yashnashi" haftaligi bo'lib, UNESCO ishtiroki va maxsus qarori asosida ushbu ko'rgazma Fransiyaning Parij shahrida tashkil etildi.

Yuqorida sanab o'tilgan tadbirlar muzey tashkil etilishiga ma'lum darajada daxldordir. Boisi, ushbu tadbirlarda ko'zlangan maqsadlar muzey konsepsiyasi mazmuni bilan uyg'unlik kasb etadi. Mustaqillikning ilk yillaridagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarga e'tibor beradigan bo'lsak ham, muzey va uning konsepsiyasi alohida yuzaga kelmaganiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni, Amir Temurning 660 yillik yubileyini keng nishonlash uchun qator chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi va bunda muzey barpo etish shu ishlarning bir qismiga aylanadi. Muzey ilmiy konsepsiyasining ishlab chiqilishi esa muzey tashkil etilishining bir boshlang'ich qismi deb hisoblanadi.

"Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risida"gi qaror² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1994-yil, 29-dekabrda chiqariladi. Shu qarorning 10-bandida "Toshkent shahar hokimligi, Madaniyat ishlari vazirligi va Fanlar akademiyasi bilan birgalikda Amir Temur xiyobonida temuriylar davri tarixi muzeyini qurish va uni zarur eksponatlar bilan jihozlash yuzasidan tadbirlar belgilasin", deya qayd etilgan. Mazkur band asosida Madaniyat ishlari Vazirligining 1995-yil, 9-mart sanasida 33-son qarori chiqarildi. Buyruqning dastlabki bandlarida quyidagi vazifalar belgilab o'tilgan:

1. Temuriylar davri tarixi muzeyini tashkil etish bo'yicha vazirlik huzurida ishchi guruhi tuzilsin. Ishchi guruhining tarkibi birinchi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Ishchi guruhiga bo'lajak yangi muzeyning ilmiy konsepsiyasini, mavzuiy-tarkibiy rejasini, ssenariysini, badiiy yechimini, bezatilish masalalarini ishlab chiqish hamda eksponatlar majmuasini va ularning joylarini aniqlash ishlarini markazlashgan holda hal etish topshirilsin.

O'sha davrda Muzey ishlari boshqarmasining bosh mutaxassisi lavozimida ishlab kelayotgan U. Yormuhamedov ishchi guruh rahbari etib tayinlanadi. Shuningdek, tarixchilar, san'atshunoslar va me'morlardan iborat 8 kishilik ishchi guruh a'zolari ham tuziladi.³

Demak, muzey ilmiy konsepsiyasini ishlab chiqish ishchi guruh zimmasiga yuklatilgan va qarorning chiqqan muddatini hisobga olsak, 1995-yil, 9-mart sanasidan konsepsiyani tayyorlashga ko'rsatma berilgan.

Muzey tashkil etilishiga oid ilmiy-nazariy masalalarni hal etish ishchi guruh zimmasiga yuklatilgan bo'lsa, muzey ekspozitsiyasini shakllantirish uchun alohida tashkilotga asos solinadi. Bu "Temuriylar davri tarixi muzeyi" ekspozitsiyasini tashkil etish ishchi direksiyasi bo'lib, uning

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "1996-yilni "Amir Temur yili" deb e'lon qilish to'g'risida"gi farmoni, 1995-yil 26-dekabr, PF-1333-son. Manba: <https://lex.uz/docs/-276338>

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risida"gi qarori, 29.12.1994-yildagi 630-son. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-2329020>

³ O'z MA, Fond M-37, ro'yxat-1, 1323-yig'ma jild, 186-varaq.

zimmasiga muzey ekspozitsiyasini tashkil etish, eksponatlarni to'plash, ularni saqlash, bu borada kerakli tashkilotlar bilan hamkorlik qilish kabi vazifalar belgilanadi.

Ishchi guruh va ishchi direksiya bilan tashqari yana bir tashkilotni eslab o'tish joiz. Bu tashkilot Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tashkiliy qo'mitasi bo'lib, Vazirlar Mahkamasining yubileyini nishonlash haqidagi qarori asosida tashkil etilgan. Mazkur tashkiliy qo'mita muzey tashkil etilishining ilmiy-nazariy masalalari, amaliy-tashkiliy ishlari, umuman, Amir Temurning 660 yillik yubileyini munosib tarzda o'tkazish uchun barcha zaruriy tayyorgarlik ishlari bilan bog'liq vazifalar bajarilishini nazorat qilib borgan. Uning tarkibiga O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari va boshqa o'rinbosarlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat maslahatchisi, Toshkent shahar hokimi, O'zbekiston Respublikasi Din ishlari qo'mitasi raisi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Prezidentining vazifasini bajaruvchi, hamda boshqa ko'plab tashkilotlar rahbarlari kiritilgan.

Yuqorida ta'kidlanganidek, Madaniyat ishlari vazirligining 1995-yil, 9-mart sanasidagi qarorida ishchi guruh tuzish haqida ko'rsatma berilgan edi. Shu kunning o'zida ishchi guruh tarkibi tasdiqlanadi hamda uning 1995-1996-yillarga mo'ljallangan rejasi ishlab chiqiladi. Rejaga ko'ra, muzey ilmiy konsepsiyasi loyihasini tayyorlash muddati 1995-yilning 10-aprel sanasigacha etib belgilanadi. Bu vazifa ishchi guruh va O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi zimmasida bo'lishi qayd etilgan. Ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan konsepsiya asosida muzey ashyolari tarkibini aniqlash, ekspozitsiyaning badiiy yechimini ishlab chiqish ham belgilab qo'yilgan.

Ammo, ishchi guruh taqdim etgan hujjatda konsepsiyani tuzishga oid biroz farqli ma'lumotni o'qiydiz. Ya'ni, bu hujjatda (ilovada) 1995-yilning 10-apreligacha muzey konsepsiyasini tayyorlashni buyurtma qilish qayd etilgan. (Avvalgi hujjatda 10-aprelgacha konsepsiya loyihasini tayyorlash nazarda tutilgan bo'lsa, keyingisida shu sanagacha faqat buyurtma berish, konsepsiyaning o'zini esa 1-may – 1-avgust sanalari oralig'ida tayyorlab topshirish belgilangan). Ishchi guruh bergan ma'lumotda konsepsiyani kimlar yozishi ko'rsatib o'tilgan. Ilovada qayd etilishicha, A. Muhammadjonov, B. Ahmedov, hamda T. Shirinovlarga konsepsiyani yaratish uchun buyurtma berish haqida ko'rsatma berilgan. Demak, muzey konsepsiyasini ishlab chiqish Abdulahad Muhammadjonov, Bo'riboy Ahmedov va Temur Shirinov zimmasiga yuklatilgan. Ishlab chiqiladigan muzey ilmiy konsepsiyasi asosida muzey binosi loyihasini, muzey struktura rejasi va ssenariysini, hamda, tasdiqlanadigan ssenariyga muvofiq eksponatlar mulyajlari va maketlarini tayyorlash va barcha tegishli asl eksponatlarni yig'ish kabi vazifalar belgilab qo'yilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, muzey binosining qanday me'moriy yechimda bo'lishi, ekspozitsiyasi qanday shakllantirilishi kabi ishlar konsepsiya asosida yuritilgan. Shuning uchun ham muzey tashkil etishning dastlabki bosqichida barcha ishlardan avval muzey konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Muzey ilmiy konsepsiyasi A. Muhammadjonov tomonidan tez orada tayyorlanadi (Konsepsiyada B. Ahmedov va T. Shirinov ishtirok etgani haqida ma'lumot yo'q – ularning nomlari qayd etilmagan. Faqatgina, konsepsiyaga ayrim tuzatish va qo'shimchalar kiritishga oid B. Ahmedov mulohazalari yozilgan hujjat mavjudligi aniqlandi). O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Tarix, tilshunoslik va adabiyotshunoslik fanlari bo'limi byurosida 1995-yil 14-aprel kuni muzey ilmiy konsepsiyasi muhokama qilingan. Ahmadali Asqarov raisligidagi majlisda 10 kishi qatnashadi va bir ovozdan ma'qullanadi. Biroq, ba'zi takroriy joylarini qisqartirish hamda qo'shimchalar kiritish taklif etiladi. Jumladan, "Temuriylar davri tarixi muzeyi" nomi o'rniga muzeyni "Amir Temur tarixi muzeyi" deb nomlash taklif etiladi.⁴ Ammo, ushbu taklif inobatga

⁴ O'zbekiston MA, M-37-fond, 1-ro'yaxat, 1323-yig'ma jild, 211-varaq.

olinmaganini keyingi hujjatlarga asoslangan holda aytish mumkin. Masalan, 1996-yilning boshiga kelib, “Temuriylar davri tarixi muzeyi” nomi emas, balki “Temuriylar davri tarixi davlat muzeyi” nomi qayd etila boshlangan. Bu yerda faqatgina “davlat” so‘zi qo‘shib qo‘yilgan. Undan so‘ng “davri” so‘zi olib tashlangan va hozirgacha bu muassasa “Temuriylar tarixi davlat muzeyi” deb ataladi.

Ilmiy konsepsiya mazmunan deyarli o‘zgarmagan holda tasdiqlangan, deyish mumkin. Sababi, muzey ishlari boshqarmasining 16 banddan iborat axborotining 9-bandida “Bo‘lajak muzeyning ilmiy konsepsiyasi hamda mavzuiy-tarkibiy rejasi yaratildi va bu hujjatlar Madaniyat ishlari vazirligi hamda Fanlar Akademiyasi tomonidan tasdiqlanib tashkiliy qo‘mitaga taqdim etildi”, deyiladi.

1995-yilning 26-aprel sanasida esa O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tomonidan Vazirlar mahkamasiga taqdim etilgan ma’lumotda A. Muhammadjonov tomonidan ilmiy konsepsiya ishlab chiqilgani va majlisda ma’qullangani qayd etilgan. Taqdim etilgan besh sahifalik konsepsiyada quyidagi ma’lumotlar mavjudligini qisqacha bayon etib o‘tmoqchiman:

- Bu hujjat “Temuriylar davri tarixi muzeyining ilmiy konsepsiyasi” deb nomlanadi. Bu esa muzeyga shunday nom berish ma’qul ko‘rilganini ham anglatadi. (Eslatib o‘tish lozimki, muzey nomi konsepsiya taqdim etilgandan so‘ng muhokama qilingan va Fanlar Akademiyasi Madaniyat ishlari vazirligi bilan kelishgan holda Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash bo‘yicha tashkiliy qo‘mitaga muzey nomi “Temuriylar davri tarixi muzeyi” bo‘lib qolishi ma’qul ekanini bildirgan).

- Konsepsiya matnining avvalida Amir Temur va temuriylar davri tariximizdagi qanday ahamiyatli davr ekanligi ta’kidlanadi. Jumladan, dushmanlar hujumi va talonchiligidan xarob bo‘lgan, feodal tarqoqlikdan aziyat chekkan yurtimiz mustaqillikka erishgani, Amir Temur boshchiligidan markazlashgan davlatga asos solingani, atrofdagi To‘xtamishxon kabi kuchli raqiblarning hujumlariga chek qo‘yilgani, hattoki, rus davlatchiligi yuzaga kelishida Amir Temur boshliq ajdodlarimiz xizmatlari beqiyos ekani eslanadi.

- So‘ngra, Amir Temur Hindiston, Yaqin sharq kabi mamlakatlarni tarkibiga qo‘shgan ulkan davlatga asos solgani, bu orqali dunyo tarixida eng buyuk jahongirlar qatoridan o‘rin olgani, savdo-sotiq rivoji va xalq osoyishtaligini ta’minlagani ta’kidlanadi.

- Usmonlilar davlati bilan bo‘lgan yirik jang natijasida Yevropa xalqlari ham tinchlikka erishgani, buning uchun Yevropa mamlakatlari qirollari Amir Temurdan minnatdor bo‘lgani qayd etiladi.

- Davlat boshqaruvi uchun maxsus “Temur tuzuklari” nomli dastur ishlab chiqilgani, adolatli boshqaruv natijasida dehqonchilik va hunarmandchilik taraqqiy etgani, savdo aloqalari jonlangani va uning ortidan ma’lum darajada farovonlikka erishilgani, ilm-fan ham taraqqiy etgani qayd etilgan.

- Amir Temur va temuriylar davrida Samarqand, Shahrisabz, Buxoro, Toshkent, Shohruxiya, Termiz kabi shaharlarda aholi gavjumlashgani, bu shaharlar ajdodlarimizning bunyodkorligi va ijodkorligi ortidan dunyoga tanilgani eslatiladi. Xususan, Samarqanddagi qurilishlar alohida ta’kidlab o‘tiladi.

- Amir Temur va temuriylarning homiyligi ostida bu yurtda olim-u fozillar, hamda san’atkorlar to‘plangani, mahalliy xalq orasidan ham iste’dodli shaxslar yetishib chiqqani qayd etiladi. Mirzo Ulug‘bek, Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi kabi olimlar madrasa va rasadxona tashkil etib, bu joylarda samarali faoliyat yuritgani xotirlanadi.

- Amir Temur davlatining jahon xalqlari taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shgani eslanar ekan, bu davrni unutish mumkin emasligi, Temuriylar davri tarixiga bag‘ishlangan muzey barpo etilayotgani xalqimiz hayotida muhim ma‘naviy ahamiyat kasb etishi ta‘kidlanadi.

- Amir Temur va temuriylar davri ahamiyati haqida tushuncha berilgach, muzey ekspozitsiyasi arxeologik, etnografik, numizmatik materiallar va yozma manbalardan iborat bo‘lishi belgilangan;

- Muzeyda Amir Temur tomonidan markazlashgan davlat tuzilishi, ajdodlarimiz hayoti, tashqi munosabatlar, obodonchilik ishlari, ilm-fan yutuqlari haqida hikoya qilish qayd etilgan;

- Muzey eksponatlari xronologik tartibda tuzilishi ma‘qullangan. Shu bilan birga, muhim siyosiy voqealar, iqtisodiy-madaniy yutuqlar aks ettirilishi nazarda tutilgan.

Muzey ilmiy konsepsiyasi matnining ushbu qismidan boshlab, izchillikka amal qilgan holda, ekspozitsiya tartibi haqida ma‘lumot beriladi. Ekspozitsiya tartibi esa yuqorida rejalashtirilgan vazifalarni to‘liqroq aks ettiradigan darajada ifodalangan. Quyida mana shu tartibning aslicha ketma-ketligini havola etamiz:

1. XIV asr o‘rtalarida Movarounnahrda siyosiy vaziyat. Mahalliy hukmdorlarning boshboshdoqlik harakatlari kuchayishi va bir yarim asr davom etgan mo‘ng‘ullar hukmronligining inqirozi, og‘ir zulm va siyosiy parokandalikka qarshi xalq harakatlarining boshlanishi – sarbadorlar (Xarita, chizma, rasm va umumiy tarixiy manzaralar tasviri);

2. Amir Temur Osiyoning buyuk sarkardasi. Istiqloq uchun kurash (Rasm chizma va xaritalar);

3. Amir Temur buyuk davlat arbobi. Movarounnahrda markazlashgan feodal davlatning tashkil topishi. Sohibqironning harbiy va iqtisodiy islohotlari. Davlatni idora qilish tizimlari – “Temur tuzuklari”. Amir Temur qo‘shinining tuzilishi, piyoda va sipohiylarning qurollanish tartiblari. Harbiy qismlar, jang qilish strategiyasi va taktikasi. Harbiy mansabdorlar iyerarxiyasi, intizom va boshqaruv tizim va tartibotlari (Rasm, chizma va jadval hamda ba‘zi bir ashyo va topilmalar);

4. Samarqand – Temur davlatining poytaxti. Samarqand shahrining qayta qurilishi. Yangi bozor hamda rastalar, ko‘chalar va xiyobonlarning barpo etilishi. Shahar atrofida amalga oshirilgan obodonchilik, Temur va temuriylar davrida barpo etilgan bog‘lar;

5. Temurning diplomatik san‘ati. Uning Yevropa davlatlari bilan olib borgan elchilik aloqalari;

6. Temuriylar hukmronligi davrida Movarounnahr va Xuroson. Shohrux va Ulug‘bek davlatlari;

7. Temur va temuriylar davrida ilm-fan va madaniy hayot;

8. XIV-XV asrlar me‘morchiligi, amaliy san‘at, musiqa va adabiyoti;

9. Temur va temuriylar shajarasi;

10. Temur va temuriylar tarixiga oid yozma manbalar;

11. Temur va temuriylar to‘g‘risida jahon adabiyoti;

12. Temur va bugungi mustaqil O‘zbekiston.

Konsepsiya muallifi Abdulahad Muhammadjonov xulosa qilar ekan, “Temuriylar davri tarixi muzeyi”ning ekspozitsiyasida XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrda mamlakatimiz hududida tashkil topgan Amir Temur davlati, bu davrda el-yurtning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida sodir bo‘lgan tarixiy voqealar hamda ma‘naviy va ma‘rifiy taraqqiyotda yuzaga kelgan ulkan siljishlar o‘z aksini topmog‘i lozimligi qayd etilgan.⁵

⁵ O‘zbekiston MA, M-37-fond, 1-ro‘yxat, 1323-yig‘ma jild, 205-210-varaqlar.

Xulosa va takliflar. Mutaxassislarning taklif va tavsiyalari qisman bo'lsa-da inobatga olinib muzey konsepsiyasi va ekspozitsiyasi shakllantirildi. Biz shartli ravishda bu jarayonni ikkiga bo'lishimiz mumkin: birinchisi muzey binosi bitkazilguncha bo'lgan davr, ikkinchisi bino bitgandan keyingi davr. Ular o'rtasidagi asosiy farq nazariy fikrlar va reallik o'rtasida ko'rindi.

Xulosa o'rnida fikr bildiradigan bo'lsak, 1994-1996-yillarda ishlab chiqilib shakllantirilgan muzey ilmiy konsepsiyasini ijobiy deb baholashga bir qancha asoslar mavjud. Birinchidan, konsepsiya temuriylar davri tarixi va madaniyatidan yaxshi xabardor bo'lgan tarixchilar tomonidan tuzildi va mazmun-mohiyatiga ko'ra temuriylar tarixini tartibli yoritishi belgilandi. Ikkinchidan, O'zbekiston hududidagi mavjud ashyolar qamrovidan kelib chiqqan holda ekspozitsiyani yaratishga mos konsepsiya taqdim etildi. Muzey fondining boyib borishi hamda qo'shimcha ko'rgazmalar tashkil etish ham inobatga olindi. Shu o'rinda tadqiqotdan olingan ilmiy yangiliklar sifatida quyidagilarni ta'kidlab o'tish mumkin:

1. Temuriylar tarixi davlat muzeyi tashkil etilishiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, arxiv manbalar va boshqa tegishli ma'lumotlar ilk marta chuqur tahlil qilindi hamda muzeyga tegishli barcha xususiyatlar (me'moriy yechim, ekspozitsiya, ma'rifiy faoliyat) ilmiy asosda shakllantirilgani isbotlandi;

2. Temuriylar tarixi davlat muzeyi ilmiy konsepsiyasi ishlab chiqilishida tariximiz, milliy qadriyatlarimiz, hamda taraqqiyot yo'li hisobga olingani o'z isbotini topdi;

3. Muzey faqatgina ekspozitsiya uchun bino emas, balki, madaniy-ma'rifiy markaz sifatida tashkil etilishida nazariy-huquqiy asoslar hozirlangani ma'lum bo'ldi.

Xulosa o'rnida aytganda, ushbu maqolada muzey ilmiy konsepsiyasi, ilmiy-mavzuiy reja, muzey maqomi va yana tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rganib chiqildi. 1994-1996-yillarda muzey ilmiy konsepsiyasi yaratilishi va shakllanishi jarayoni haqida ma'lumotlar havola qilindi. Konsepsiyaga muvofiq, muzeyning ekspozitsiya zallari, ularda yoritiladigan mavzular ketma-ketligi haqidagi rejalar taqdim etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "1996-yilni "Amir Temur yili" deb e'lon qilish to'g'risida"gi farmoni, 1995-yil 26-dekabr, PF-1333-son. Manba: <https://lex.uz/docs/-276338>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Amir Temur tavalludining 660 yiligin nishonlash to'g'risida"gi qarori, 29.12.1994-yildagi 630-son. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-2329020>
3. Курбонова Д. А. Хориж музейларида сақланаётган темурийлар даврига оид тарихий ва маданий ёдгорликлар. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2009.
4. O'z MA, Fond M-37, ro'yxat-1, 1323-yig'ma jild, 186-varaq.
5. O'zbekiston MA, M-37-fond, 1-ro'yxat, 1323-yig'ma jild, 211-varaq.
6. O'zbekiston MA, M-37-fond, 1-ro'yxat, 1323-yig'ma jild, 205-210-varaqlar.
7. Temuriylar tarixi davlat muzeyi arxiv materiallari.